

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИОНОВ РТУТИ (II) В ИММОБИЛИЗОВАННЫХ РЕАГЕНТАХ

Бобомуродова Муножат Султанмуродовна,

К.И.Х., К.М.Н.

Университет геологических наук, Ташкент, Узбекистан.

Свинец, кадмий, ртуть и их соединения широко используются в промышленности и технике, поэтому приводят к превышению допустимой нормы. Для определения и разделения соединений ртути, свинца и кадмия разработаны различные методы, и каждый метод имеет свои недостатки. Авторы в работах [1,2] разработали новый метод определения микроэлементов Cu, Co и Pb в биологических и экологических образцах с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии был разработан для спектрометрического определения ионов никеля, кадмия и свинца в пробах окружающей среды [3]. Подмешивание органических соединений в матрицу раствора тяжелых металлов нарушает процессы их первоначальной концентрации и обнаружения [4,5]. Поэтому была поставлена цель разработать простые и легкие методы выделения тяжелых металлов перед анализом ICP-MS. Был получен магнитный двухслойный адсорбент $Fe_3O_4 \cdot SiO_2 \cdot TiO_2$, охарактеризованный с помощью ПЭМ, СЭМ, ИК-Фурье, РФА и площади поверхности, и была испытана магнитная твердофазная экстракция (ТФЭ) для Cu (II), Zn (II). Однако, поскольку эти методы обнаружения требуют дорогостоящего оборудования, разработка недорогих, экспрессных, экологически безопасных методов на основе местного сырья остается сложной задачей.

Для решения указанной проблемы были определены условия иммобилизации реагента арсеназо III на полимерных сорбентах на основе ПАН (ППА-1, ППФ-1), вновь синтезированных из местного сырья. Оптимальные условия иммобилизации реагента на носителях приведены в табл. 1.

(2nd international scientific and practical conference)

Оптимальные условия иммобилизации реагента арсеназо III ($mH=0,2$ гр)

Сорбент	pH	Объем буферной смеси, мл	Максимум поглощения, нм	Время, мин.
ППА-1	pH<4	5	490	4-5
ППФ-1	pH<4	5	540	4-5

Определено влияние длины волны поглощения, кислотности раствора, буферного раствора и времени, концентрации металла на комплексообразование иммобилизованных органических реагентов с ионами свинца, кадмия и ртути.

Из вышеприведенных данных видно, что для иммобилизации реагента арсеназо III ППА-1 хороший результат можно получить в диапазоне 4-6, а для ППФ-1 - в диапазоне 3-5. В дальнейшей работе использовали буфер с pH 3 для ППА-1 и pH 4 для ППФ-1.

Анализ спектров поглощения и отражения света реагентов показывает, что (рис. 1-2) наблюдается подобие в спектрах поглощения и отражения света. Доказано, что батохромный сдвиг максимумов светопоглощения связан с разной диссоциацией реагентов в разных средах.

Фигура 1. График оптической плотности иммобилизации ионов ртути (II), свинца (II), кадмия (II) на волокне ППА-1 [I=2, T=25 0C, mсорбент=0,2000 г]

Фигура 2. График оптической плотности иммобилизации ионов ртути (II), свинца (II), кадмия (II) на волокне ППА-1 [I=2, T=25 0C, mсорбент=0,2000 г]

Для определения ионов ртути, свинца и кадмия реакцию следует проводить в сильноокислых и слабоокислых средах, так как в других средах протекают необратимые процессы и, как следствие, не удастся получить требуемый аналитический сигнал.

Таблица 2

Спектральные характеристики реагента арсеназо III, иммобилизованного арсеназо III, комплекса иммобилизованного реагента с Me²⁺

ППА 1						
R	IMR+Hg	IMR+Cd	IMR+Pb	$\Delta\lambda_{Hg}$	$\Delta\lambda_{Cd}$	$\Delta\lambda_{Pb}$
490-670	570	590	620	80	100	130
pH	1-2	3-7,5	3-6			
ППФ-1						
R	IMR+Hg	IMR+Cd	IMR+Pb	$\Delta\lambda_{Hg}$	$\Delta\lambda_{Cd}$	$\Delta\lambda_{Pb}$
540-670	620	600	670	80	60	130
pH	1-2	3-6	4-6			

При изучении действия реагента арсеназо III на различные FFG и AFG функционализированные активные группы сохраняли свои селективные свойства даже при иммобилизации на волокне ППА-1. Они были определены с помощью ИК- и квантово-химических расчетов, а полученные результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 3

Характерные частоты иммобилизованного на волокне ППА-1 реагента арсеназо III и комплекса ионов металлов и их отражение в ИК-спектрах (см⁻¹)

Функционал гурухлар	V _{ППА1} , см ⁻¹	V _{ИМР} , см ⁻¹ 1	V _{комплекс} см ⁻¹		
			V _{комплекс} Cd см ⁻¹	V _{комплекс} Pb см ⁻¹	V _{комплекс} Hg см ⁻¹
-OH	2923	2981 2884	2943,5	2959,6	2981,5 2971,2 1619,7
-N=	1655,3	1663,4	1661,2	1662,6	1306,3
-SO ₃ H	-	1356,4	-	-	-
-C≡N	2239	2324,2	1159	2113	2242
-COOH	1132	1159,4	905,71	-	-
C-Cl	903,74	946,72	751,1	906,32	954,96
O-As=	-	749,28	667,81	746,52	770,92
-OMe	-	-	-	613,21	825,23

На основании полученных результатов ИК-спектров строения комплексов свинца (II), кадмия (II) и ртути (II) с иммобилизованным арсеназо III составлены примерные структурные формулы.

Подводя итоги, можно сказать, что внешний вид комплекса выглядит следующим образом:

По результатам сравнения спектров исходного и иммобилизованного арсеназо III установлено, что функционально активные группы, ответственные за образование комплекса, сходны и сохраняют свою структуру даже в иммобилизованном состоянии.

Установлено, что сульфогруппа арсеназо III, иммобилизованная на исследуемых поликатионите ППА-1 и полиамфолите ППФ-1, взаимодействует с ионизированными аминогруппами сорбентов по следующей схеме:

Согласно предложенной схеме о протекании реакции свидетельствует сдвиг линий поглощения ИК-спектров в иммобилизованных системах, принадлежащих ФФГ сорбентов, участвующих в этой реакции, и иммобилизованному арсеназо III.

Адабиётлар

1. [Shizhong Ch.](#), [Cheng L.](#), [Ming Y.](#), [Dengbo L.](#), [Li Zh.](#), [Zhan W.](#) Solid-phase extraction of Cu, Co and Pb on oxidized single-walled carbon nanotubes and their determination by inductively coupled plasma mass spectrometry// J Hazard Mater.– 2009. – V 15. – Iss.170 (1). – pp. 247-251. (DOI: [10.1016/j.jhazmat.2009.04.104](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.04.104))

2. Ru G ., Zheng H., Xijun Ch., Qun H., Lijun Zh., Zhifeng T., Jianping Sh. Chemically modified activated carbon with 1-acylthiosemicarbazide for selective solid-phase extraction and preconcentration of trace Cu(II), Hg(II) and Pb(II) from water samples// J Hazard– 2009. –V 5. Iss 172(1). –pp. 32-49. (DOI: [10.1016/j.jhazmat.2009.07.014](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.014))

3. Ru G., Zheng H., Xijun Ch., Qun He., Lijun Zh, Z. T., Jianping Shi. Chemically modified activated carbon with 1-acylthiosemicarbazide for selective solid-phase extraction and preconcentration of trace Cu(II), Hg(II) and Pb(II) from water samples J Hazard –2009. –V 15. Iss 172(1). –pp. 324-335. (DOI: [10.1016/j.jhazmat.2009.07.014](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.014))

4. Mustafa S., Ayse K., Ibrahim N. Coprecipitation of Ni^{2+} , Cd^{2+} and Pb^{2+} for preconcentration in environmental samples prior to flame atomic absorption spectrometric determinations J Hazard Mater. –2008. –V 30. Iss.159 (2-3). –pp. 435-439.

5. Mohamed A. H., Zeid A A., Ahmed M. E., Joselito P. L., Mustafa S. Synthesis and application of $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2@\text{TiO}_2$ for photocatalytic decomposition of organic matrix simultaneously with magnetic solid phase extraction of heavy metals prior to ICP-MS analysis// Talanta. –2016 –V 1. Iss 154. –pp. 539-47. (DOI: [10.1016/j.talanta.2016.03.081](https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.03.081))

